

OBTAINING LIQUID NITROGEN-SULFUR FERTILIZER BASED ON UAN AND AMMONIUM SULFATE

Nazirova Rakhnamohon Mukhtarovna

Doctor of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of the Department
“Technology of storage and primary processing of agricultural products”, Fergana
Polytechnic Institute, Fergana, Republic of Uzbekistan.

Abstract: For the synthesis in a laboratory model plant of a new type of liquid fertilizer, liquid fertilizer KAS-28 (Fergana Azot JSC) containing 40.20% NH_4NO_3 , 30.00% $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ and 29.80% H_2O and ammonium sulfate was used. Nitrogen-sulfur fertilizer (Tables 1, 2) was obtained by dissolving crystalline ammonium sulfate in a UAN solution. It has been established that a new liquid fertilizer containing 2.4% sulfur can be obtained from the KAS-28 solution without adding water.

Keywords: ammonium sulfate, liquid fertilizer, Chemical composition.

With a further increase in the sulfur content in the liquid fertilizer, incomplete dissolution of ammonium sulfate is observed. Nitrogen-sulfur fertilizer obtained from 95% UAN and 5% ammonium sulfate contains 27.70% of total nitrogen, of which 47.98% is in amide, 24.12% in nitrate, and 27.91% in ammonia form, 1.20% sulfur as sulfate ion and 28.31% water. To obtain a nitrogen-sulfur fertilizer with a high sulfur content, a minimum amount of water was added to the UAN solution by dissolving ammonium sulfate. For example, a liquid fertilizer containing 22.80% nitrogen and 3.60% sulfur consists mainly of a 70% UAN solution (28.14% NH_4NO_3 , 21.00% $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ and 20.86% H_2O), 15% ammonium sulfate and 44.80% water, of which 15% water was used to completely dissolve ammonium sulfate.

Table 1

Chemical composition of liquid nitrogen-sulfur fertilizer based on UAN,
ammonium sulfate and water, %

№	KAC	CA	H ₂ O	N				S	H ₂ O
				gen.	amm.	nit.	amm.		
1	95	5	-	27,70	13,29	6,68	7,73	1,20	28,31
2	90	10	-	27,36	12,58	6,34	8,44	2,40	26,80
3	85	10	5	25,94	11,88	5,98	8,08	2,40	30,33
4	80	10	10	24,54	11,18	5,63	7,73	2,40	39,80
5	70	15	15	22,80	9,79	4,93	8,08	3,60	44,80
6	60	20	20	21,03	8,39	4,22	8,42	4,80	49,80
7	50	25	25	19,28	6,99	3,52	8,77	6,00	54,80

table 2

Salt composition of liquid nitrogen-sulfur fertilizer based on UAN,
ammonium sulfate and water, %

№	KAC			(NH ₄) ₂ SO ₄	H ₂ O
	NH ₄ NO ₃	CO(NH ₂) ₂	H ₂ O		
1	38,19	28,50	28,31	5,00	-
2	36,18	27,00	26,80	10,00	-
3	34,17	25,50	25,33	10,00	5
4	32,16	24,00	23,80	10,00	10
5	28,14	21,00	20,86	15,00	15
6	24,12	18,00	17,80	20,00	20
7	20,10	15,00	14,90	25,00	25

The rheological properties (Table 3) of the resulting nitrogen-sulphur fertilizers were determined depending on the temperature (20–30 °C). It has been established that with increasing temperature, the viscosity and density of liquid nitrogen-sulphur fertilizers decrease.

Table 3

Rheological properties of liquid nitrogen-sulfur fertilizer based on UAN,
ammonium sulfate and water

№	°C					
	20		30		40	
	μ	ρ	μ	ρ	μ	ρ
1	2,85	1,29	2,71	1,26	2,63	1,25
2	2,96	1,31	2,92	1,30	2,86	1,29
3	2,80	1,28	2,76	1,28	2,71	1,27
4	2,73	1,26	2,65	1,23	2,54	1,22
5	2,71	1,18	2,62	1,16	2,51	1,14
6	2,63	1,16	2,54	1,14	2,49	1,11
7	2,53	1,12	2,46	1,08	2,40	1,06

Literature:

References:

1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с. 2. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с.

2. 2.Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. / Винник М.М., Ербанова Л.Н. и др. – М.: Химия. 1975. – 218 с.

3. 3.ГОСТ 30181.8-94. Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли аммонийного азота в сложных удобрениях (хлораминовый метод). – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 6 с.

4. 4.ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 5 с.

5. Назирова Р.М., Таджиев., Мирсалимова С.Р., Кодирова М.Р//Сложные удобрения на основе азотнокислотной переработки необогащённой фосфоритной муки в присутствии нитрата аммония// Universum: технические науки: научный журнал. – № 6(75). Часть 3. М., Изд. «МЦНО», 2020. – стр 18-22. <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/675>

6. Nazirova R.M., Khoshimov A.A., Tadjiyev S.M., Mirsalimova S.R. //Investigation of solubility kinetics and interaction of stabilizing additive in production of complex fertilizers based on granular nitrate and stabilizing additives//Academicia an international multidisciplinary research journal. 2020. vol 10.issue 5,may page 657-664.

7. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Хошимов А.А., Мирсалимова С.Р.// Изучение физико-химических свойств добавок при производстве новых видов сложных стабилизированных удобрений// Universum: технические науки: научный журнал. – № 5(74). Часть 2. М., Изд. «МЦНО», 2020. – стр 69-73. <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/574>.

8. Назирова Р.М, Таджиев С.М., Мирсалимова С.Р., Хошимов А.А.// Сложные удобрения на основе азотно-сернокислотной переработки необогащенной фосмуки, нитрата аммония и карбамида.“Проблемы современной науки и образования” научно-методический журнал. Издательство «Проблемы науки». Москва, 2020. № 5 (150). стр 20-25.

9. Р.Назирова, С.Таджиев, С.Мирсалимова, Ш.Хамдамова. //Интенсификация процесса получения сложных удобрений из местного сырья//.Монография. отв. ред. Б.С.Закиров. – Уфа: Omega science, 2019, 126 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41588683>

10. М.Собиров, Р.Назирова, Ш.Хамдамова, С.Таджиев.//Интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с инсектицидной активностью//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 137 с. <https://doi.org/10.36074/tad-sob-naz-ham.monograph>

11. Икрамов, М., Назирова, Р., Мирсалимова, С., Таджиев, С. //Новые виды суспендированных удобрений на основе местного сырья//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 123 с. <https://doi.org/10.36074/ik-na-mi-ta.monograph>